

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИНИНГ БОҒДОД ТУМАНИ СУВ МАНБАЛАРИНИНГ ЭНЕРГЕТИК ПОТЕНЦИАЛИ ТАҲЛИЛИ

Кирийгитов Б.А.

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

E-mail: baxriddin.kiryigitov@mail.ru Тел.: 90 141-28-54

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Фарғона вилояти Боғдод тумани худудидаги сув манбаларининг кўрсаткичлари, умумий тизими ва бошқариш тизими ҳақида маълумот берилган. Асосий эътибор йирик сув манбалари ва улар атрофидаги яратилган суғориш тизимига қаратилган. Сув манбаларининг тизими гидроэнергетик кўрсаткичлари ҳам ўрганилган. Улардан самарали фойдаланиш ҳақида таклифлар ҳам келтирилган.

Калит сўзлар: коллектор, узунлик, сув ўтказиш ҳажми, канал.

АННОТАЦИЯ

Данная работа посвящена анализу информации об ирригационной системе Багдадского района Ферганской области. Основное внимание уделено показателям крупных водных источников и территорий их системе водообеспечения. Изучены гидроэнергетические показатели водных источников. Приводятся информация о форме использования, имеющихся энергетических ресурсов.

Ключевые слова: коллектор, длина, объем водного потока, канал.

ABSTRACT

This work is devoted to the analysis of information about the irrigation system of the Baghdad district of the Fergana region. The main attention is paid to indicators of large water sources and areas of their water supply. The hydropower indicators of systems water sources have been studied. Provides information on the form of use of available energy resources.

Key words: collector, length, volume of water flow, channel.

Электр энергияга бўлган эҳтиёж ва унинг иқтисодий ривожланишга бўлган аҳамияти бугунги куннинг асосий муаммосидир. Охирги йилларда энергетика соҳасига молиявий инвестиция киритиш жуда катта ҳажмда ортиши кузатилмоқда. Ўзбекистонда мана йўналишда ривожланиш учун катта ишлар олиб борилмоқда [1]. Ҳозирги йилларда электр энергияга бўлган эҳтиёжнинг 3-5% га ортиши амалда бўлмоқда. Унга кўра 2030 йилга келиб электр энергия сарфи йилига 6-7% ортиши кутилмоқда. Фарғона вилоятининг Фарғона вилояти ва унинг таркибида бўлган Фарғона вилояти бўйича изланишлар олиб борилган [2-4]. Кичик ва бошқа турдаги сув манбаларининг электр энергия олиш мақсадида фойдаланиш бўйича ҳам илмий тадқиқот ишлар чоп этилган [5,7,8]. Фарғона вилоятининг энергетик имкониятларини кўриб чиқишда туманлар кесимида ўрганишга ҳаракат қилдик.

Боғдод тумани Фарғона вилоятининг марказий қисмида жойлашган. Ғарбдан – Учкуприк тумани, шарқдан – Олтиарик тумани, шимолдан – Бувайда тумани,

шимолий-жанубда – Риштон тумани, ғарбий-жанубий томондан – Ўзбекистон тумани билан чегарадош. Мана шу ҳудудларда электр энергия алмашинувини иашкил этиш йўлга қўйилиши яхши бўларди.

Бу ерда асосий манба сифатида Шимолий Боғдод канали ҳисобланади. Унга барча мавжуд коллектор ва дренаж тизимлари уланган. Кейинги манба- Янги кадам магистрал канали. Унинг кўрсаткичлари ўртача бўлиб (сув ўтказиш хажми 10м^3), у Шимолий Боғдод каналнинг ҳудудини қамраб олади. Туманнинг шарқий қисми шимолий қисмига нисбатан анча сув манбалари билан яхши таъминланган.

Қайта тикланувчи электр энергия манбалари (ҚТЭМ), айниқса, кичик гидроэнергетика имкониятидан фойдаланиш бу ерда ўринли. Ҳудудни электр энергия билан таъминлаш учун кичик гидроэнергетик иншоатлар орқали эришса бўлади. Гидротехник потенциал (ГТП) – $1,9 \cdot 10^5$ МВтга тенг. Хатто мавжуд энергия захирасининг 1-2%дан фойдаланилса ҳам гидроэнергетик потенциал (ГЭП) – $3,9 \cdot 10^3$ МВтни ташкил қилади. Жой ташланишнинг сабаби- Боғдод ва Олтиарик туманлар черасида жойлашган, сув миқдори деярли бир хил миқдорда ўтади. Энергетик захира ҳосил қилиши учун қуйидаги талабларга асосида олинса асосан қулай бўлади:

- сув манбаларнинг сув ўтказиш хажми нисбатан бир хил бўлиши,
- гидроэнергетик қурилмаларни ўрнатиш учун қулай бўлган жойнинг узунлиги етарлича катта.

Боғдод туманининг жанубий-ғарбий қисмидан Катта Фарғона канали (КФК) оқиб ўтади. Унинг сув ўтказиш хажми 66 м^3 ни ташкил этади. Унинг миқдори йил давомида ўзгариши рўй беради ва йиллар бўйича фарқланади.

КФК нинг ғарбий қисми ЛБК-2, БДК-4-4-4, БШ-2, ЛБК-1 коллектор тизими ва Самарканд тизими (Хўжамқишлоқ (сув ўтказиш хажми 8м^3) ҳамда Амиробод (сув ўтказиш хажми 5м^3), Оксув коллектори, улар Бетон Самарканд (сув ўтказиш хажми 18м^3 , узунлиги 6,8км) ва ўз навбатида Майлибойга уланади (сув ўтказиш хажми 5м^3 , узунлиги 5,5км).

Туманнинг жанубий – ғарбий ҳудудида ГТП фойдаланишлари учун КФК ва бир нечта тўйинтирувчи каналлардан фойдаланиш қулай. Масалан, КФК нинг 10 км узунлигида

олинган ГТП қиймати - $3,3 \cdot 10^6$ МВт, ГЭП қиймати – $(3,3-6,0) \cdot 10^4$ МВт ни ташкил этади.

Туманнинг марказий қисми асосий сув манбаси – Сўҳ тармоғидир. Унинг тузилиши қуйидагича:

Соҳ тармоғининг сув ўтказиш хажми 15 м^3 га тенг булиб, у қисман БХ-1 коллекторга (сув ўтказиш хажми $1,5 \text{ м}^3$ ва узунлиги $4,8 \text{ км}$) қурилган сув тўғони орқали ажратилади.

Шу ҳудудда сув манбаларнинг қўрсаткичлари мавжуд гидроўтказиш иншооти (тўғон) лар орқали мунтазам назорати ишлари олиб борилади.

1-расм. Сўҳ тармоғининг тизими.

Ушбу сув манбалар тизими қуйидагилардан иборат:

Соҳ тармоғи. Унинг сув ўтказиш хажми 15 м^3 . Таркибига Боғишамол, Самарканд, Катта Лашкар, Мехнатобод, Ина, ДМК-1-2 коллектора ва улар ўз навбатида БХ коллектори ҳамда Шимолий Боғдод каналига уланиб кетади.

Ҳудуднинг ГТП ва ГЭП қийматлари иккита асосий сув манбалари (Сўҳ тармоғи ва Шимолий Боғдод каналлари) тизимида шакллантириш мумкин. Уларнинг имкониятларидан фойдаланган ҳолда ГТП – $3,5 \cdot 10^6$ МВт, ГЭП – $0,7 \cdot 10^4$ МВтни ташкил этади (3-расм). ГЭП қиймати 1-2% миқдорда электр энергияси олиниши ҳолати учун ҳисобланган.

Туман бўйича ҚТЭМ орқали олиниши мумкин электр энергия захираси умумий ҳолда қуйидагиларга тенг: ГТП - $7 \cdot 10^6$ МВт, ГЭП - $8,5 \cdot 10^4$ МВт. Бу электр энергияси миқдори кичик бўлсада ҳозирги кунда электр энергияга эҳтиёжни бироз енгиллатиш йўлида фойдаланишимиз керак.

Сув манбаларнинг энергетик ресурсларидан фойдаланиш жараёнида бир нечта амалий ёндашувларни қўллаш фойдали бўлиши мумкин:

- қўшимча электр энергия таъминотини истеъмолчиларнинг заруратини камида 25-30% ни қопланадиган миқдорда бўлиши,
- агарда бир нечта КТЭМ лар манбалари (шамол, Қуёш) дан фойдаланиш имконияти мавжуд бўлса гибрид шаклда ишлатиш,
- мутахассисларни тайёрлаш замон талаби бўйича амалга ошириш ва ёндашиш муҳимлиги [7].

Умумий хулоса шуки, Боғдод туманида қайта тикланувчи электр энергия манбалари имкониятидан кенгроқ фойдаланиш аҳоли ва ҳудудларнинг иқтисодий, саноат потенциалини оширишда кўмакчи бўлади ва тадбиркорлик объектларни ишлаши учун шароитлар яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Конценция обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020-2030 годы. Электронный ресурс: (gazeta.uz)
2. Чемберисов Э.И., Лесник Т.Ю., Чемберисов Т.Э. Особенности использования стока малых рек Ферганской долины для орошения.
Электронный ресурс: (cawater-info.net/bk/improvement-irrigated-agriculture/files/chemb6.pdf)
3. Вода - жизненно важный ресурс для будущего Узбекистана//ПРООН-Ташкент,2007-128 стр.
4. Кирйигитов Б., Кодиров Р. Использование альтернативных видов источников электроэнергии в сельском хозяйстве //Scientific progress.-2021-V.2.-I.7. С.150-154
5. Кирйигитов Б. Use small and medium rivers to solve the problem of supplying electricity //Scientific progress.-2021-V.2.-I.7. С.145-149
6. Боғдод туманининг марказий ва жанубий қисми сув манбалардан фойдаланиш // “Ilm- fan va ta’limda innovatsion yondasuvlar, muammolar, taklif va yechimlar” мавзусидаги 20-сонли республика илмий-онлайн конференцияси. Материаллар тўплами. Фарғона, 2022, 30 январ. 1 қисм. 192-194-бет.

7. Кирйигитов Б. Using mini and micro HPP /Science and education.-2021. September-Vol.2. Issie 9.-P.159-163.

8. Bozarov O., Rayimjanov B., Kiryigitov B. Andijon viloyati janubiy qismidagi mavjud suv manbalarining gidroenergetik potentsiali taxlili / “Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясида янги инновацион технологияларнинг роли” мавзусидаги республика илмий-амалий анжуман. Андижон, 2021. 369-370-betlar.